

АРАБСКИЙ ЧИТАТЕЛЬ И УЗБЕКСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ РОМАНОВ АБДУЛЛЫ КАДЫРИ**Ахмаджонова Назокатхон**

Центрально-Азиатский университет (CAU),

Школа бизнеса, преподаватель

Akhmadjonova0313@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена анализу переводов основополагающих романов узбекского классика Абдуллы Кадыри – «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря» – на арабский язык с точки зрения передачи культурно-специфических реалий. Рассматриваются особенности художественного мира писателя, отражающего традиции и социально-нравственные нормы узбекского общества начала XX века, а также стратегии, необходимые для сохранения национального колорита и обеспечения доступности текста для арабской аудитории. Методологическая основа включает сравнительно-культурный анализ и детальный обзор переводческих трансформаций. Под реалиями понимаются языковые и культурные единицы, отражающие уникальные аспекты исторической, социальной и бытовой жизни узбекского общества. Для их адекватной передачи переводчики применяют комплексные подходы, такие как экспликация (разъяснение), функциональное эквивалентирование (обобщение) и комментирование (сноски).

Ключевые слова: Узбекская литература; Абдулла Кадыри; культурные реалии; художественный перевод; переводческие стратегии

Abstract: This study analyzes the Arabic translations of the major novels by the prominent Uzbek writer Abdulla Qodiriy, focusing on the transmission of culture-specific realia. The research explores Qodiriy's artistic world, which reflects the traditions, moral values, and socio-cultural norms of early twentieth-century Uzbek society. Particular attention is given to the translation strategies that enable the preservation of national identity while ensuring the accessibility of the text for Arabic-speaking readers. The methodological framework is based on comparative cultural analysis and a systematic examination of translation transformations. Within this framework, realia are defined as linguistic and cultural elements that represent the historical, social, and everyday dimensions of Uzbek life. To achieve adequate cross-cultural transfer, translators employ various strategies, including explication, functional equivalence, and annotation through footnotes.

Keywords: Uzbek literature; Abdulla Qodiriy; culture-specific realia; literary translation; translation strategies

Введение

Абдулла Кадыри (1894–1938) занимает центральное место в истории узбекской литературы и по праву считается одним из её основоположников в жанре художественной прозы. Его творческая деятельность пришлась на переломный исторический период в Средней Азии, отмеченный значительными социальными, политическими и культурными трансформациями. Литературное наследие А. Кадыри неразрывно связано с задачей

осмысления этой эпохи, поиска национальной идентичности и выработки новых художественных форм.

Биография писателя, получившего традиционное восточное образование, но знакомого также с русской и западноевропейской классикой, обусловила специфику его художественного метода. Он проявил себя как писатель-новатор, сумевший гармонично соединить традиции восточной словесности с элементами реалистической прозы. Благодаря этому его творчество стало важным этапом становления узбекского романа как жанра.

В литературоведении А. Кадыри принято рассматривать не только как талантливое художника слова, но и как мыслителя, чьё творчество тесно переплетается с социальными и духовными запросами своего времени. В его произведениях прослеживается стремление к критическому осмыслению социальных отношений и противоречий традиционного общества, подвергнутого влиянию модернизационных процессов. Эта особенность делает его наследие актуальным и сегодня, поскольку оно воплощает архетипические для узбекской культуры вопросы: соотношение «старого» и «нового», судьба личности в обществе, роль образования и духовного развития в жизни народа.

Особое значение в наследии А. Кадыри занимают его два романа – «Минувшие дни» («Ўткан кунлар», 1925) и «Скорпион из алтаря» («Мехробдан чайон», 1929). Именно эти произведения обеспечили писателю место в ряду классиков и обозначили новый этап развития национальной литературы.

«Минувшие дни» является одним из основополагающих произведений, задавшим направление развития национального романа. В нём с большой внимательностью к деталям отражены культурные традиции, социальные устои и нравственные ориентиры узбекского общества на рубеже XIX–XX веков, демонстрируя диалог патриархальных норм с новыми идеями. «Скорпион из алтаря», в свою очередь, является ключевым произведением начала XX века. В нём художественно воплощены социально-нравственные традиции общества, оказавшегося в условиях перехода от патриархальных устоев к модернизационным процессам. Автор исследует взаимодействие религиозных норм, моральных ориентиров и общественных интересов, при этом особое внимание уделяется критике лицемерия. Оба романа, таким образом, выразили ключевые идеи, определившие развитие национальной культуры, и стали первыми образцами узбекской романистики.

Одним из актуальных направлений исследования творчества Абдуллы Кадыри является проблема его перевода на другие языки, в частности на арабский. Данная перспектива связана не только с расширением читательской аудитории, но и с возможностью установления устойчивого культурного диалога. Необходимость обращения к переводу обусловлена спецификой текстов писателя, насыщенных национально маркированными элементами – бытовыми деталями, социально-историческими реалиями и культурно-специфической лексикой. Именно эти компоненты, придающие прозе неповторимую аутентичность, одновременно могут вызвать затруднения при восприятии в иной культурной среде.

В условиях перевода на арабский язык возникает необходимость поиска таких стратегий передачи, которые позволили бы сохранить национальную самобытность оригинала и в то же время сделать текст доступным и понятным для зарубежного читателя.

Цель настоящего исследования заключается в выявлении и анализе особенностей восприятия узбекских реалий арабской аудиторией, а также в рассмотрении способов их адекватной передачи в процессе перевода. Тем самым ставится более широкая задача – показать роль переводчика как посредника между культурами, от чьего выбора стратегии зависит как сохранение национальной специфики произведения, так и эффективность межкультурной коммуникации.

Методы

Методологическая основа данного исследования представляет собой комплексный подход, сочетающий сравнительно-культурный анализ, культурологический подход и аналитический обзор. Под реалиями понимаются языковые и культурные единицы, отражающие уникальные аспекты исторической, социальной и бытовой жизни узбекского общества, не имеющие прямых эквивалентов в других языках. Сравнительно-культурный анализ применяется для выявления сходств и расхождений между узбекской и арабской культурными системами, что является ключом к пониманию адекватности перевода. Культурологический подход рассматривает перевод как медиативную практику, обеспечивающую культурное посредничество и баланс между сохранением национальной аутентичности прозы Абдуллы Кадыри и её доступностью для целевой аудитории. Наконец, аналитический обзор используется для обобщения и детального изучения конкретных переводческих трансформаций, таких как экспликация, функциональное эквивалентирование и комментирование (сноски), с целью оценки эффективности передачи лексических, семантических и прагматических реалий в романах «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря».

Результаты и обсуждение

Узбекская реальность в романах А. Кадыри

Творчество Абдуллы Кадыри характеризуется высокой степенью этнокультурной конкретизации. В его романах «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря» центральное место занимает изображение узбекской реальности через призму бытовых, социальных, обрядовых и лексических особенностей. Под «реалиями» в данном контексте понимаются языковые единицы, обозначающие предметы, явления и социальные практики, характерные исключительно для узбекской культуры, а также устойчивые выражения и пословицы, несущие скрытый культурный смысл. Такие реалии не просто создают фон повествования, но выполняют ключевую роль в формировании национального колорита и понимании художественного мира.

Реалии в романах Абдуллы Кадыри выполняют многоплановую роль: они создают художественно достоверный фон, насыщенный этнокультурными деталями, фиксируют социальные нормы, обычаи и традиции, позволяя глубже понять структуру общества и характер межличностных отношений, а также передают через язык и устойчивые выражения специфические культурные смыслы, труднопереводимые на другие языки. Их анализ не только позволяет реконструировать узбекскую культурную среду, но и выявить,

каким образом бытовые детали и социальные практики формируют национальный колорит произведения и влияют на развитие сюжета и персонажей.

Перевод и арабский читатель

Арабская аудитория обладает определённой культурной близостью к узбекской, прежде всего благодаря общему исламскому контексту. Многие религиозные практики, формы этикета и базовые нормы общественной морали воспринимаются схожим образом. Например, исламский обряд заключения брака или уважительное обращение к старшим могут быть интуитивно понятны арабскому читателю.

В то же время различия на уровне бытовых деталей и локальных обычаев остаются значительными. Узбекская архитектура дома, особенности праздничных обрядов или конкретные предметы одежды не имеют прямых арабских аналогов. Пословицы и устойчивые выражения, несущие скрытый культурный смысл, требуют пояснения, поскольку дословный перевод зачастую не передает глубины значения.

Роман «Минувшие дни»

Перевод романа «Минувшие дни» («الأيام الخوالي») на арабский язык представляет собой ключевой акт культурного посредничества в XXI веке, направленный на интеграцию узбекского литературного наследия в арабоязычное академическое и читательское пространство. Перевод осуществлен Доктором Мохамедом Эльгебали (Университет Айн-Шамс, Египет) при участии Отабека Алимова (корректора по узбекскому языку), что указывает на двусторонний подход к обеспечению точности и аутентичности текста. Эльгебали мотивировал свою работу стремлением восполнить пробел в арабской литературе, где классические узбекские произведения отсутствовали, несмотря на тысячелетние духовные и исторические связи между регионами. Стратегически, переводчик использовал богатство арабского языка синонимами и опирался на культурный тандем народов для достижения высокой функциональной адекватности, подчеркивая универсальность конфликтов и добродетелей, описанных в романе. Таким образом, это издание выступает как «мост» и проект по литературной глобализации, призванный восстановить историческую преемственность.

Рассмотрим перевод некоторых реалий на основе данного отрезка из романа «Минувшие дни»:

Таблица 1

Текст оригинала:

Ular hujraga kelib kirdilar. Otabek kelguchilarni ulug'lab qarshiladi.

– Bizni kechirasiz, bek aka, – deb Rahmat uzr aytdi, – vaqtsiz kelib sizni tinchsizladik.

Otabek ularga yuqoridan joy ko'rsatar ekan, yoqimlik bir vaziyatda:

– Tinchsizlamadingizlar, bil'aks quvontirdingizlar, – dedi, – shahringizga birinchi martaba kelishim bo'lg'ani uchun tanishsizlik, yolg'izlik meni juda zeriktirgan edi.

Shu orada hujraga bir chol kirib ul ham mehmonlar bilan so'rashib chiqdi. Bu chol Hasanali otliq bo'lib, oltmish yoshlar chamasida, cho'ziq yuzlik, do'nggiron peshonalik, sariqqa moyil, to'garak qora ko'zlik, oppoq uzun soqollik edi. Soqolining oqlig'iga

qaramasdan uning qaddida keksalik alomatlari sezilmas va tusida ham uncha o'zgarish yo'q edi.

Otabek mehmonlarni tanchaga o'tquzib, fotihadan so'ng Hasanalidan so'radi:

– Tuzukmisiz, ota?

– Xudoga shukur, – dedi Hasanali, – boyag'idan bir oz yengilladim. Mazmuni is tekkan ekan.

– Ba'zi yumushlar buyursam...

– Buyuringiz, o'g'lim.

Текст перевода:

عندما دخل الرجلان الغرفة استقبلهما أتابك باحترام وإجلال كما ينبغي لمتليهما.

بدأ رحمت حديثه قائلاً:

نعنذر منك أيها الأخ العزيز، فقد أزعجناك بزيارتنا هذه في ساعة غير مناسبة.

فرد عليهما أتابك بلطف كبير وهو يدعوهما إلى الجلوس في صدر المجلس:

أبدًا، ليس هناك أي إزعاج، بل على العكس لقد أسعدتmani حقًا بتشریفكما لي، فأنا لأول مرة في مدينتكم ولا أعرف فيها أحدًا، وقد سئمت هذه الوحدة والعزلة التي اضطرني إليها عدم معرفتي بالمدينة.

في تلك اللحظة دخل الحجره شخص آخر وألقى التحية عليهم. كان شيخًا كبيرًا يبلغ من العمر ستين عامًا تقريبًا ويدعى حسن علي، له وجه طويل، وجبهة مستديرة، وعينان صفراوان مستديرتان، ولحية طويلة بيضاء.

وبالرغم من بياض لحيته، لم تكن علامات الشيخوخة ملحوظة بشكل خاص على هيئته أو في بشرته.

:أجلس أتابك ضيوفه حول طاولة التدفئة (2)، وبعد أن تلا دعاءً قصيرًا توجه بالسؤال إلى حسن علي

كيف حالك اليوم، يا والدي؟

فرد حسن علي:

الحمد لله، أشعر بتحسن قليلاً. يبدو أنني استنشقت بعض الدخان من فحم المدفأة.

أود أن أطلب منك شيئاً.

تفضل، يا بني.

ويطلق عليها "الصندل"، وهي عبارة عن طاولة منخفضة يحفر تحتها حفرة وتبطن بالحجارة في أرضية الغرفة ويوضع بها الفحم الساخن، وتستخدم للتدفئة الأقدام في الشتاء

Анализ перевода предоставленного фрагмента на арабский язык показывает, как переводчик мастерски адаптировал узбекские культурные реалии, используя различные трансформации для обеспечения понятности текста арабоязычному читателю. Например, в переводе ряда узбекских слов были применены методы обобщения и смыслового эквивалентирования, чтобы сделать текст более доступным, не теряя при этом сути:

«Hujra» (худжра) и «الغرفة» (комната): Узбекское слово, обозначающее небольшое жилое помещение, было заменено общим понятием *الغرفة* (комната). Это является лексико-семантическим обобщением, так как сохраняет основную функцию помещения, но исключает специфический культурный оттенок «худжры», который мог быть непонятен.

«Ulug'lab qarshiladi» и «باحترام وإجلال كما ينبغي لمتليهما» (с уважением и почетом, как подобает таким, как они): Одно узбекское слово «ulug'lab» (величаво, с почетом) было передано целой развернутой фразой. Это экспликация (разъяснение), которая не просто переводит слово, а передаёт его глубокий культурный смысл – необходимость оказать высоким гостям максимальное уважение.

«Bek aka» и «أيها الأخ العزيز» (дорогой брат): Уважительное обращение «bek aka», включающее титул, было заменено на универсально уважительное арабское обращение *الأخ العزيز* (дорогой брат). Это культурный эквивалент, необходимый, чтобы избежать сноски или путаницы с незнакомым титулом «Бек».

«Vaqtisiz» и «في ساعة غير مناسبة» (в неподходящее время): Значение узбекского слова «vaqtisiz» (не вовремя) было передано как контекстуальный эквивалент, который является наиболее точным и прямым по смыслу.

Для передачи уникальных среднеазиатских обычаев и предметов быта переводчик использовал приемы, требующие более детальной работы:

«Yuqoridan joy» и «صدر المجلس»: понятие «yuqoridan joy» (самое почётное место в доме) было блестяще переведено с помощью культурного эквивалента – *صدر المجلس* (глава/центр меджлиса). Это обеспечивает адекватность, так как арабская культура имеет аналогичный обычай рассадки.

«Tanishsizliq, yolg'izliq» и «الوحدة والعزلة... عدم معرفتي بالمدينة» (одиночество и изоляция... из-за незнания города): два узбекских слова «tanishsizliq» (незнакомство) и «yolg'izliq» (одиночество) были расширены через экспликацию, чтобы прояснить причину скуки героя: «одиночество и изоляция, к которой меня принудило незнание города».

«Chol» и «شيخًا كبيرًا» (большой шейх/старец): слово «chol» (старик) переведено как شيخًا كبيرًا (почтенный старец), что является смысловым эквивалентом, передающим не только возраст, но и уважительное отношение.

«Sariqqa moyil» и «صفراوان» (желтый/желтоватый): Прилагательное «sariqqa moyil» (склонный к желтизне) было семантически упрощено до صفراوان (желтоватый).

«Fotiha» и «دعاء قصيرًا» (короткая молитва): Религиозный термин «fotiha» (первая сура Корана, читаемая как благословение) был обобщён до دعاء قصيرًا (короткая молитва), что является функциональным эквивалентом, понятным любому мусульманскому читателю.

«Mazmuni is tekkan ekan» и «استنشقت بعض الدخان من فحم المدفأة» (вдохнул дым от угля печки): Диагноз «is tekkan», который может быть неясен, был раскрыт через подробную экспликацию о вдыхании дыма из угольной печи, что делает причину недомогания Хасанали предельно ясной.

Наиболее важная трансформация была применена к ключевой культурной реалии – танча:

«Tancha» и «طاولة التدفئة» (стол для обогрева с комментарием): Танча, традиционная среднеазиатская печь-жаровня, была переведена как طاولة التدفئة (стол для обогрева) с добавлением сноски, отсылающего к подробной описанию. Это сочетание экспликации и комментария – наиболее эффективная стратегия для узкоспециализированной реалии. Переводчик сохранил упоминание предмета, придал ему функциональный смысл и предоставил полное культурное описание в сноске, выступая в роли культурного проводника. Так, сноска, добавленная в арабском тексте:

ويطلق عليها "الصندل"، وهي عبارة عن طاولة منخفضة يحفر تحتها حفرة وتبطن بالحجارة في أرضية الغرفة ويوضع بها الفحم الساخن، وتستخدم للتدفئة الأقدام في الشتاء.

Она называется «сандали», и представляет собой низкий стол, под которым в полу комнаты вырыта и обложена камнями яма; в нее кладут горячий уголь, и она используется для согревания ног зимой.

Переводчик романа Абдуллы Кадыри продемонстрировал мастерство, сочетая различные переводческие стратегии. Главной целью было достижение баланса между сохранением национального колорита узбекского мира и понятностью текста для арабской аудитории. Активное использование экспликации, функционального эквивалентирования и комментирования позволило плавно интегрировать специфические реалии XIX века в контекст, доступный читателям другой культуры.

Роман «Скорпион из алтаря»

Перевод второго крупного исторического романа Абдуллы Кадыри, «Скорпион из алтаря» («عقرب في المحراب»), на арабский язык является продолжением стратегической инициативы

по введению узбекской классики в арабоязычный оборот. Данное издание (2024 г.), выпущенное при участии Фонда русско-арабских исследований и Фонда Алишера Навои, демонстрирует модель культурной коллаборации с привлечением специалистов из разных стран. Перевод был выполнен Саидом Махмудом Мубаширом Касани, а научное редактирование и ревизия перевода был осуществлен проф. М. Саидом Амруфом. Ответственным редактором выступил проф. Алимджан Дултов. Такая структура работы, включающая переводчика и двух редакторов, обеспечивает многоуровневую верификацию текста, гарантируя как лингвистическую точность перевода оригинала, так и его культурную и академическую адекватность для целевой аудитории.

Таблица 2

Текст оригинала:

Ra'no yugurib ariqqa ketdi, Nigor oyim o'lturgan joyidan: «Ra'noning aqli tushsin», – deb kulib qo'ydi. Solih maxdum hanuz Ra'nodan koyib kelar edi:

– Ishing bo'lmasa, kitob o'qi, husnixat ol, sen kulolning qizi emassanki... Solih maxdum go'shtni Nigor oyimning yonig'a qo'yib o'zi zina bilan ayvonqa chiqdi.

Maxdum tomonidan Ra'noning tergalishi Nigor oyimni uncha mashg'ul etmadi. Ammo hozir uning ko'ngliga kelgan masala erining chiqim vajig'a favqulodda yeshilish ketishi edi. To'g'ri, Nigor oyimning oshxonasig'a shuningdek bir necha choraklab go'shtlar ko'p kelar edi, faqat eri tomonidan emas.

Solih maxdumning jo'mardlig'i ko'pincha yigirma paysa etdan narig'a oshmas, shunda ham bolalardan mo'mayroq «rozdiq» kelib qolsa yoki «panjshanbalik» kutkandan ortig'roq tushsa. Shuning uchun Nigor oyim bu jo'mardlig' haqini eriga beralmadi:

– Go'shtni ko'proq olibsizmi... Anvar buyurg'anmidi? – deb – so'radi.

– Yo'q, – dedi Maxdum sallasini qoziqqa ila-ila, – bir manti qilayliq, – dedim, – manti yeganimizga ko'p bo'ldi, vallohi a'lam...

Ra'no yuvinib kelib, dadasiga uyat aralash bir qarab oldi-da, Nigor oyimning yonig'a o'lturdi va onasining bag'rida emib yotgan chaqaloqning kichkina mimit qo'llarini suyub qo'ydi.

Solih maxdum yeshinib kelib ona-bolaning ustida to'xtadi.

– Sen mundan keyin kichkina bo'lmay-san, qizim, Ra'no, – dedi maxdum nasihatimiz, – shu ukalaring qilib qilib o'lturgan ishningni kishi ko'rsa, nima deydi. Inshoolloh, uyi egasi bo'lishg'a yaqinlashib qolding. Endi tosh-tarozuni ham shunga qarab qo'yishing kerak. qizim.

Ra'no qizarinib onasig'a qaradi, yana mimit qo'lni pishka mashg'ul bo'ldi.

– Ra'noni egasiga topshirmag'uningizcha, – dedi Nigor oyim, – quyulmaydirg'ang'a o'xshaydir. Bu so'zdan Ra'no uyalib, boshini chaqaloqning bag'rig'a tiqib oldi. Solih maxdum kulimsirgan ko'yi dahligda yurub bordi va oyog'ini uzatdi.

Текст перевода:

توجهت رنا مسرعة نحو جدول الماء، ونيجار آيم ترمقها بنظرها، وتضحك قائلة: "لا أدري متى ستعقلين يا ابنتي؟ بينما كان والدها يواصل كلامه:

في أوقات فراغك اقرئي كتاباً، أو تعلمي الخط.. فأنت لست ابنة صانع الفخار -

بعدها وضع اللحم أمام زوجته، وارتقى "إيوان" البيت

لم تهتم نيجار آيم بهذا الحديث، بل كانت مستغربة من سخاء زوجها غير الاعتيادي، فاللحم عادة يتوفر في مطبخها، ولكن ليس من جيب زوجها، فقد كان أقصى ما يشتريه كيلو جرام واحد فقط، وهذا في حال كرم أولياء أمور العشيرة، أو مما يزيد من الخمسية، فسألته إن كان أنور طلب شراء هذه الكمية، فأجاب وهو يعلق عمامته على الجدار:

لا... لقد أردت أن نأكل "المتو" (1)، فلنا مدة عنه والله أعلم -

جاءت رنا وقد غسلت يديها، تنظر إلى أبيها خجلة، ثم جلست بجانب أمها التي كانت ترضع أخاها، فدننت منه وأخذت تقبل بيده الغضة الطرية، في حين واصل أبوها نصيحته: - لقد كبرت يا رنا، فماذا سيقول أحد إن رآك وأنت تلعبين بهذا الشكل؟ قريباً ستصبحين ربة بيت إن شاء الله، لأجدر بك أن تراعى تصرفاتك يا ابنتي بعد اليوم

نظرت رنا المنشغلة في تقبيل يد الرضيع إلى أمها في خجل، وهنا توجهت الأم لصالح: - يبدو أنها لن تعقل حتى نسلّمها لنصيبتها. خجلت رنا من هذه العبارة، وأدخلت رأسها في حضن الرضيع. ابتسم صالح وتوجه نحو الإيوان، وشرع يرتدي حذاءه

Проведенный сравнительный анализ фрагментов романа Абдуллы Кадыри «Скорпион из алтаря» и его арабского перевода выявляет ряд переводческих трансформаций, направленных на адаптацию специфики узбекской реальности к восприятию арабского читателя.

Переводчик часто прибегает к функциональному обобщению для адаптации специфических узбекских социальных титулов и архитектурных терминов. Например, титул «Махдум» (уважаемый учитель или духовное лицо) был заменен на более универсальное «والدها» («её отец»). Данная трансформация устраняет необходимость в пояснительных сносках, но сохраняет ключевой контекст – родственную связь говорящего. Аналогично, архитектурная реалия «Ауvon» (открытая терраса/галерея) передана как «إيوان» («иван»), являющаяся транслитерацией с сохранением восточного колорита, поскольку этот термин также известен в персидско-арабской архитектурной традиции. В то же время, социально-экономические реалии, такие как «kulolning qizi emassanki» («ты же не дочь гончара»), сохранены через точное лексическое эквивалентирование («لست ابنة» – «ты не дочь ремесленника/гончара»), что подчеркивает классовое разделение и ожидания, присущие обществу XIX века.

Переводчик также прибегает к психологической экспликации для прояснения сложных эмоциональных состояний героев. Наиболее ярким примером является трансформация фразы «eringing chiqim vajig'a favqulodda yeshilish ketishi edi» (букв. «чрезвычайное облегчение/уступка по поводу расходов мужа»). В арабском переводе это передано как «كانت مستغربة من سخاء زوجها غير الاعتيادي» («она была удивлена необычной щедростью своего мужа»). Здесь Favqulodda yeshilish (непривычное облегчение) трансформируется в

«удивление и непривычную щедрость», что раскрывает внутренний психологический конфликт героини Нигор Ойим. Такой дескриптивный перевод усиливает драматический эффект и проясняет, что её удивление вызвано не самой покупкой, а тем, что муж совершил трату из личных средств.

Наиболее показательным является использование адаптации меры при переводе денежных и весовых единиц. Узбекская мера «yigirma pusa» (двадцать пайс, примерно 500 граммов) заменена на «كيلو جرام واحد» («только один килограмм»). Данная трансформация, хотя и является гиперболой в отношении веса, функционально необходима для арабского читателя, поскольку она мгновенно передает контекст скупости и значимости покупки мяса. Подобная экспликация экономического положения через знакомые единицы веса усиливает драматический эффект. Кроме того, реалии, связанные с доходом, такие как «panjshanbalik» (доход, приносимый учениками учителю по четвергам), переданы как «الخمسية» (букв. "пятая часть" или "пятидневка"), что представляет собой функциональный экзотизм – использование арабской лексики, передающей общий смысл дополнительного, нерегулярного дохода.

При переводе гастрономических реалий, переводчик использует стратегию транслитерации с описательной сноской. Название блюда «Manti» (манты) передано как «المتو», сопровождаясь подробным комментарием о его составе (тесто, мясо, специи) и способе приготовления (на пару). Эта стратегия позволяет сохранить национальный колорит при обеспечении понятности реалии. На уровне стилистики и диалога, узбекская метафора «tosh-tarozuni ham shunga qarab qo'yishing kerak» («ты должна установить весы/равновесие в соответствии с этим») трансформирована в прямое моральное наставление: «الأجر بك أن تراعى تصرفاتك يا ابنتي بعد اليوم» («Тебе следует следить за своим поведением, дочь моя, с сегодняшнего дня»). Это функциональный перенос смысла, который заменяет метафору на четкий императив, соответствующий нравоучительному тону отца в восточной прозе. Таким образом, переводчик последовательно стремится к достижению динамического эквивалента, адаптируя культурный код к ожиданиям арабской аудитории.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ переводов романов Абдуллы Кадыри на арабский язык подтверждает, что передача культурно-специфических реалий является центральной и наиболее сложной задачей в процессе межкультурной коммуникации. Переводчики успешно применяют комплексные стратегии – экспликацию, функциональное эквивалентирование и комментирование – для достижения оптимального динамического эквивалента. Эти подходы позволяют, с одной стороны, сохранить национальный колорит и аутентичность узбекской художественной прозы, представляя читателю уникальные социально-культурные нормы начала XX века. С другой стороны, они обеспечивают доступность и понятность текста для целевой аудитории. Успешное введение наследия А. Кадыри в арабоязычное пространство подчеркивает, что роль перевода выходит за рамки лингвистики, становясь ключевым фактором в установлении устойчивого культурного диалога и взаимопонимания между традициями.

Список литературы

1. Ишонхонова, И. Произведения Абдуллы Кадыри – жемчужина узбекской литературы // *European Journal of Literature and Linguistics*. – 2016. – С. 36 – 39.
2. Кадыри, А. Минувшие дни / пер. с узб. – Ташкент: Шарк, 2009. – 430 с.
3. Кадыри, Абдулла. Скорпион из алтаря / пер. с узб. – Ташкент: Шарк, 1991. – 272 с.
4. Кадыри, А. الأيام الخوالي: قصة حب مريرة وقعت أحداثها في تركستان (*O'tkan Kunlar*). Пер. с узб. М. Э. Эль-Гебали; Корректор О. Алимов. Каир: Дар аль-Маареф, 2024 – 228 с.
5. Кадыри, А. عقرب في المحراب: رواية أدبية من التراث الأوزبكي (*Mehrobdan Chayon*). Пер. с узб. Саида Махмуда Мубашира Касани; научная редакция проф. Муртады Саида Амруфа; ответственный редактор проф. Алим Джан Дултов. – Эр-Рияд: Фонд русско-арабских исследований, 2024. – 365 с.
6. Кодирий, Абдулла. Мехробдан чайон. – Тошкент: Шарк, 1992. – 336 с.
7. Кодирий, Абдулла. Ўткан кунлар. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. – 464 с.
8. Koraem, S. M. A., Shamusarov, S. G., Mutalova, G. S., Begmatova, B. M., & Saidova, N. M. (2024). *Calling for the use of intermediate language in teaching Arabic to non-native speakers: Its foundations and problems*. *Power System Technology Journal*, 48, 2221–2236. ISSN 1000-3673
9. Мирзаев, С. З. Узбекская литература XX века. – Москва: Издательство Восточная литература, 2010. – 374 с.
10. Тимко, Н. В. Фактор «культура» в переводе / Н. В. Тимко; Курск. гос. ун-т. – 2-е изд., доп. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2007. – 154 с.
11. Фененко, Н. А. Лингвистический статус термина «реалия» // *Вестник Челябинского государственного университета*. – 2007. – № 18. – С. 162–166.